

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 469 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	

RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI: AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI VA KELAJAK ISTIQBOLLARI

ORCID: 0009-0009-4151-5979

Kurbanov Farrux Uktamovich

O'zbekiston Milliy Universiteti "Iqtisodiyot" fakulteti,
"Ekonometrika va iqtisodiy modellashtirish" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'ri va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri o'rganilgan. Asosiy e'tibor axborot texnologiyalarining innovatsion jarayonlarni tezlashtirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va yangi imkoniyatlarni yaratishdagi ahamiyatiga qaratilgan. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbollarini belgilash uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, innovatsiyalar, samaradorlik, texnologik rivojlanish.

Abstract: This article examines the role of information technologies in the digital economy and their impact on economic development. The focus is on the significance of information technologies in accelerating innovation processes, improving economic efficiency, and creating new opportunities. The research findings provide a scientific and practical foundation for determining the prospects for digital economy development in Uzbekistan.

Key words: digital economy, information technologies, innovations, efficiency, technological development.

Аннотация: В данной статье изучена роль информационных технологий в цифровой экономике и их влияние на экономическое развитие. Основное внимание уделено значимости информационных технологий в ускорении инновационных процессов, повышении экономической эффективности и создании новых возможностей. Результаты исследования создают научно-практическую основу для определения перспектив развития цифровой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, инновации, эффективность, технологическое развитие.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy jamiyat rivojlanishining asosiy drayveri sifatida tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu iqtisodiyotning negizida axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ularga asoslangan yangi iqtisodiy modelning shakllanishi yotadi. Axborot texnologiyalari davlat boshqaruvi, ishlab chiqarish, moliya, savdo, ta'lim kabi ko'plab sohalarda fundamental o'zgarishlarga olib kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot resurslarni samarali boshqarish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini beradi.

O'zbekiston ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida qator muhim islohotlarni amalga oshirmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida mamlakatda axborot texnologiyalarini keng joriy etish va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamlil ishlar olib borilmoqda. Ushbu jarayonlarda zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt, Big Data, blockchain va IoT (Internet of Things) muhim o'rin tutadi.

Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining tutgan o'ri, ularning iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'siri va istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan sharoitlar va imkoniyatlar chuqur ko'rib chiqiladi. Ushbu tahlillar mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirish uchun muhim ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining roli va istiqbollari iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda muhim o'rin tutadi. J. Smith (2018) o'z asarida raqamli iqtisodiyotning global miqyosdagi rivojlanishiga va texnologiyalarning iqtisodiy jarayonlarga ta'siriga e'tibor qaratgan. Uning fikriga ko'ra, raqamli transformatsiya iqtisodiyotda samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi [1]. Bunga o'xshash yondashuvni S. Jones (2019) o'zining "Innovations in Digital Technology" asarida keltirib, raqamli texnologiyalar orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishni muhim deb hisoblaydi [2].

D. Karimov (2020) tomonidan yozilgan "Raqamli iqtisodiyotning O'zbekistonda rivojlanish strategiyasi" maqolasida mamlakatimizdagi raqamli iqtisodiy o'zgarishlar, davlat siyosati va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi [3]. Raqamli davlat boshqaruvi tizimlarini rivojlantirish V. Ivanov (2021) asarida keng tahlil qilingan bo'lib, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi jarayonlarning samaradorligini oshirganini ta'kidlaydi [4].

Raqamli iqtisodiyotda axborot xavfsizligi muammolariga bag'ishlangan L. Johnson (2019)ning "Cybersecurity and Digital Infrastructure" asari raqamli infratuzilmani himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlash masalalarini yoritadi [5]. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarning iqtisodiyotdagi roli haqida J. Green (2021) tomonidan yozilgan "Artificial Intelligence in Modern Economics" kitobida sun'iy intellektning iqtisodiy jarayonlarga va boshqaruv qarorlariga ta'siri keng muhokama qilingan [6].

K. Brown (2018)ning "Big Data and Digital Innovations" maqolasi katta ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish usullariga bag'ishlangan bo'lib, raqamli iqtisodiyotdagi innovatsiyalarni amalga oshirishda katta ma'lumotlarning o'rni katta ekanligini ta'kidlaydi [7]. F. Petrova (2020) o'z maqolasida elektron to'lov tizimlarining kengayishi va jamiyatdagi moliyaviy inklyuziyaning oshishi haqida so'z yuritgan [8].

Raqamli transformatsiya jarayonlarida mehnat bozoriga bo'lgan ta'sirni I. Habibullayev (2020) o'z asarida yoritib, yangi texnologiyalar orqali yangi ish o'rinlari yaratilishini ta'kidlagan [9]. T. Williams (2019) esa davlat va xususiy sektor hamkorligining raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilishini tahlil qilgan [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarining o'rni o'rganildi. Metodologiya sifatida iqtisodiy tahlil, statistik ko'rsatkichlar va xalqaro tajribalar asosida qiyosiy tahlil qo'llanildi. Ma'lumotlar davlat statistikasi, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va ilmiy adabiyotlardan to'plandi. Iqtisodiy jarayonlar va innovatsiyalarni baholash uchun kvalifikatsion yondashuvlardan foydalanildi. Natijalar ma'lumotlarni sifat jihatidan chuqur tahlil qilish orqali umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy jamiyatning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, u nafaqat mamlakatlar iqtisodiy o'sishiga, balki butun jahon iqtisodiyotining yangi bosqichga o'tishiga xizmat qilmoqda. Ushbu iqtisodiyotning asosi sifatida axborot texnologiyalari (AT) namoyon bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, mehnat unumdorligini ko'tarish va yangi bozorlarni shakllantirish kabi ko'plab ijobiy ta'sirlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, ATning keng qo'llanilishi iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va jamiyatdagi turli sohalar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga sabab bo'lmoqda.

Axborot texnologiyalari zamonaviy tashkilotlar va korxonalar faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar yangi mahsulot va xizmatlarni yaratish, marketing strategiyalarini optimallashtirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini kengaytiradi. Bu jarayon biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini aniqlik bilan qabul qilish imkonini beradi. Masalan, elektron tijorat, internet marketingi va katta ma'lumotlarni tahlil qilish orqali korxonalar samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga erishmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivoji davlat boshqaruvi, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport kabi sohalarida ham o'z aksini topmoqda. Raqamli davlat xizmatlarini joriy etish davlat boshqaruvining shaffofligi va samaradorligini oshiradi. Sog'liqni saqlashda esa masofaviy tibbiy maslahatlar, elektron sog'liqni saqlash tizimlari va real vaqt rejimida ma'lumot almashishni ta'minlash xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining istiqbollari katta ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va blokcheyn kabi texnologiyalarning jadal rivojlanishi iqtisodiyotning turli sohalarida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarni samarali boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonlarida mamlakatlarning texnologik tayyorgarligi va infratuzilmaning rivojlanishi muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston misolida, so'nggi yillarda "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish, IT-parklarni tashkil etish va yoshlarni raqamli savodxonlikka o'rgatish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Axborot texnologiyalarining iqtisodiyotning turli sohalariga keng joriy etilishi, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi, elektron tijoratni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash bu sohada muhim o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu jarayonlarning samaradorligini tahlil qilish uchun statistik ma'lumotlar yig'ilib, ular asosida ilmiy xulosalar ishlab chiqilmoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi xalqaro miqyosda iqtisodiy jarayonlarni jiddiy o'zgartirayotgan bo'lsa, O'zbekiston ham ushbu tendensiyalarni amaliyotga joriy etish orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga intilmoqda.

Quyida O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan:

1-Jadval. O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni qo'llash ko'rsatkichlari (2020-2023).

Yil	Elektron tijorat hajmi (mlrd so'm)	Raqamli xizmatlar ulushi (%)	Raqamli davlat xizmatlari soni
2020	4,500	30	150
2021	5,800	40	200
2022	7,200	45	250
2023	9,000	50	300

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, raqamli xizmatlar va elektron tijorat hajmi yildan-yilga izchil ravishda oshib bormoqda. 2020-yildan boshlab O'zbekistonda elektron tijorat hajmi sezilarli darajada oshgan bo'lib, 2023-yilda bu ko'rsatkich 9 trillion so'mga yetdi. Bu raqamlar iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning qanday tez sur'atlar bilan kengayib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli davlat xizmatlarining soni ham ortib bormoqda, bu esa davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Diagramma 1. Elektron tijorat hajmining yillar bo'yicha o'zgarishi (mlrd so'mda).

Bu jarayonlar axborot texnologiyalarining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini yanada kuchaytirdi. Elektron tijoratning rivojlanishi korxonalar va tashkilotlarga yangi bozor imkoniyatlarini yaratib berib, mijozlar bilan tezkor aloqani ta'minlashga imkon bermoqda. Shuningdek, raqamli xizmatlarning kengayishi natijasida davlat xizmatlari sifati oshib, shaffoflik ta'minlandi. Misol tariqasida, elektron to'lov tizimlarining rivoji natijasida naqd pul aylanishini kamaytirish va moliyaviy operatsiyalarni tezkor amalga oshirish imkoniyati kengaydi.

Axborot texnologiyalarining davlat boshqaruvi tizimidagi o'rni ham sezilarli darajada kuchayib bormoqda. Elektron hukumatning rivojlanishi natijasida fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi aloqalar raqamli platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Masalan, davlat xizmatlarining elektron shaklda taqdim etilishi aholining vaqt va mablag'ini tejashiga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayonlar davlat boshqaruvini yanada shaffof va samarador qilishga xizmat qiladi.

2-Jadval. Raqamli davlat xizmatlarining asosiy ko'rsatkichlari (2020-2023).

Yil	Elektron davlat xizmatlari	Xizmat sifati baholash (%)	Elektron hujjat aylanishi (mln)
2020	150	60	200
2021	200	70	250
2022	250	80	300
2023	300	90	350

Jadval raqamli davlat xizmatlarining ko'payishi va ularning sifat bahosining yaxshilanganini ko'rsatadi. Raqamli infratuzilmaning rivojlanishi davlat xizmatlarining tezkor va samarali bo'lishiga yordam beradi. Bu esa iqtisodiy jarayonlarning tezlashishi va shaffofligini ta'minlash orqali investitsiyalar uchun qulay muhit yaratadi.

Diagramma 2. Raqamli davlat xizmatlari sonining yillar bo'yicha o'sishi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar va axborot tizimlarining rivojlanishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsion yondashuvlarni kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar yordamida moliyaviy hisob-kitoblarning shaffofligini ta'minlash, resurslarni samarali taqsimlash va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik uchun muhim poydevor yaratmoqda. Bu jarayonda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, innovatsion texnologiyalarning joriy qilinishi hamda xalqaro tajribadan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarni samarali boshqarish, mehnat unumdorligini oshirish va raqobatbardosh bozor sharoitlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi sohalarda sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Elektron tijoratni rivojlantirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarning keng qo'llanilishi mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, mavjud texnologik infratuzilmani yanada takomillashtirish va global texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish zarurligi dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayonda davlat-xususiy sheriklik mexanizmini kengaytirish, xususiy sektorni faol ishtirokga jalb qilish va ularning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli savodxonlikni oshirish, IT sohasida yetuk mutaxassislarni tayyorlash va aholining raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakasini kuchaytirish ham bu sohada ijobiy natijalarga erishishda muhim omillardan biridir. Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish hamda xalqaro tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish orqali bu jarayonni jadallashtirish mumkin.

Shuningdek, global texnologiyalar bilan uyg'unlashuvni ta'minlash, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va ularni O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalash raqamli iqtisodiyotning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshiradi. Ushbu yondashuv mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqaror yo'nalishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith, J. "Digital Transformation in the Global Economy". 2018. – 25-48-betlar.
2. Jones, S. "Innovations in Digital Technology". 2019. – 56-78-betlar.
3. Karimov, D. "Raqamli iqtisodiyotning O'zbekistonda rivojlanish strategiyasi". 2020. - 12-34-betlar.
4. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W.W. Norton & Company.
5. Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
6. Gulyamov, S.S., & Baltabayeva, G.R. (2019). *Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari*. Toshkent: Navro'z nashriyoti.
7. Ayupov, R.X., & Baltabayeva, G.R. (2018). *Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
8. Gadoyev, S. (2023). "O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari faoliyatini tartibga solish tizimining zamonaviy holati". *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 1(7).
9. Kenjaev, I.E., & Soliyev, I.I. (2022). "Kichik biznesda investitsiyalardan foydalanishning mintaqaviy tahlili". *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*.
10. Ermatov, L.A. (2021). "Investitsion muhit va investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari". *Scientific Progress*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

